

MUSTAQIL TA'LIM MASHG'ULOTLARI ORQALI TALABALARNING IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH (INGLIZ TILI O'RGATISH MISOLIDA)

Sayyora Inamova

Namangan davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15541700>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi asosida o'qitish, chet tillarni o'qitish sifatini oshirish, mustaqil ta'limni o'zlashtirish (mastering independent learning) va o'z ustida mustaqil ishlash (learning autonomy) kompetensiyasini rivojlantirish, chet tillarga oid nutqiy va lingvistik rivojlantirishda mustaqil ishlash (work self-sufficiently) ko'nikmalarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan hamda mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini tashkillash orqali iqtidorni shakllantirish, rivojlantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijod, tafakkur, qobiliyat, taqlid, bilim, ko'nikma, kredit-modul, nutqiy va lingvistik, mustaqil ishlash.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY THROUGH INDEPENDENT STUDY ACTIVITIES (ON THE EXAMPLE OF TEACHING ENGLISH)

Sayyora Inamova

Namangan state university doctoral student.

Annotation: This article focuses on teaching in higher education institutions based on the credit-module system, improving the quality of foreign language teaching, developing the competence of mastering independent learning and learning autonomy, improving the skills of working independently in foreign language speech and linguistic development, and discusses the formation and development of talent through the organization of independent learning activities.

Keywords: creativity, thinking, ability, imitation, knowledge, skills, credit-module, speech and linguistic, independent work.

Kirish. Xalqaro Yunesko tashkiloti tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha Xalqaro ta'lim konsepsiyasida butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish strategik vazifa sifatida belgilandi. Talabalarga ingliz tillarni o'qitishda mustaqil ta'limni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishdagi tadqiqotlar olib borilmoqda: umumevropa CEFR talablari asosida talabalarga ingliz tillarni o'qitishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish; o'qitish mazmuni, ta'lim texnologiyalari, nazorat ob'yektivligini kuchaytirish; talabalarning ta'lim, ma'naviyat va ilm-fan sohasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish; auditoriya va auditoriyadan tashqari mustaqil ta'limni tashkil qilish, mustaqil ta'lim orqali mutaxassisliklari doirasida bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda kredit – modul tizimi asosida oliy ta'lim muassasalari talabalarini ingliz tillarni o'qitishlari uchun mustaqil ta'lim olish platformasini yaratish, shu bilan birga mustaqil ta'lim olishning pedagogik tizimini ishlab chiqish kabilar shular jumlasidandir.

Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda bilimga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirish, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish orqali salohiyatli,

qo'yilgan muammoni hal qila olish layoqatiga ega yetuk mutaxassislarni tayyorlash oliy ta'lim tizimini oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Respublikamiz ta'lim tizimini isloh qilishda oliy ta'lim muassasalari kredit-modul sharoitida chet tillarni, jumladan, ingliz tilini o'qitish hamda mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini takomillashtirishda ilg'or yetakchi xorijiy mamlakatlarning so'nggi ilmiy texnologiyalari qo'llanilib, chet tillar o'qitish mazmuni va o'quv-metodik ta'minoti, shuningdek, mustaqil ishlashda nazorat obyektivligini ta'minlash kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xususan, "Aholi orasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish va tillarni mukammal o'zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratish, xorijiy tillarni o'qitishning xalqaro tan olingan dastur va darsliklarni ta'limning barcha bosqichlarida joriy etilishini muvofiqlashtirish" kabi vazifalar belgilangan. Shunga ko'ra, oliy ta'limmuassasalarida ingliz tilini kredit-modul tizimida o'qitishda mustaqil ishlash kompetensiyasining rivojlantirish metodikasi ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi, talabalarga ingliz tilini o'qitishda mustaqil ishlash malakalarini rivojlantirish tizimini yo'lga qo'yish zaruratini belgilaydi.

Oliy ta'lim tizimida chet tili o'rgatishda mustaqil ta'limni takomillashtirish asosida bilimlarni yanada oshirishda turli manbalardan mustaqil foydalanish, masalan muzeylarga, suratlar galereyalariga borish, ekskursiyalar uyushtirish kabi mustaqil ta'limni targ'ib qiluvchi faoliyatlarga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Ba'zi hollarda talabalar "loyiha" topshirig'ini mustaqil bajarish uchun 4-6 haftagacha muddatga darslardan ozod etiladi. Bunday ish natijasida hisobotlar tuzilib, pedagoglarga taqdim etiladi. Topshiriqlar tipologiyasi turli xil bo'lib, ularning barchasi talabalar tomonidan o'z oldiga qo'yilgan maqsadga erishilishini nazarda tutadi. Tanlab ishlash, yakka tartibda yo'l-yo'riq ko'rsatiladigan ish (directing study), tayyorgarlik, seminar (o'quvchilar o'z ishining natijalari bilan tanishtiriladi) va maxsus chet tilni o'rgatishni rivojlantirish bo'yicha "qidiruv" ishi (o'z rejasi bo'yicha ishlash) ustunlik qiladi.

Keyingi yillarda metodik tadqiqotlarda talabalarga chet tili o'rgatishda mustaqil ta'limni tashkil etishning quyidagi belgilarga ega bo'lgan yaxlit tizim sifatida qaralmoqda:

- 1) muammoli bilish-nutq topshirig'ining mavjudligi;
- 2) o'qituvchi tomonidan mustaqil ishning tashkil etilishi va boshqarilishi;
- 3) mustaqil ishni bajarishda talabalarning faolligi;
- 4) talabalar mustaqilligi (o'zgartiruvchi, ijodiy);

5) talabalar ijodi, uning darajasi o'qitish bosqichi, talabalarning bilimlilik darajasi, hal etilayotgan fikrlash topshirig'ining xususiyati bilan belgilanadi.

Talabalarda mustaqil ta'lim olishga qiziqish uyg'otuvchi kuch, motiv kabi sabablarga bog'liq holda ular o'z oldilariga mustaqil ta'lim mazmunini tashkil etuvchi maqsad va vazifalarni belgilab oladilar. Buni quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Mustaqil faoliyat olib borishda muhim hisoblangan siyosiy mustaqil ta'lim, zamonaviy voqelik va ularga bo'lgan munosabat;

2. Tanlagan yo'nalishi bo'yicha faoliyat olib borish, talabaning mustaqil ta'lim olishlarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan tayyorgarlik davridagi kasbiy mustaqil ta'lim;

3. O'quv fanlarini yanada chuqurroq o'rganishga, shaxsiy-hayotiy rejalari, shaxsiy qiziqish asosida yo'naltirilgan mustaqil ta'lim;

4. O'z iste'dodini va sevimli mashg'ulotlarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan mustaqil ta'lim;

5. Chet tili o'rgatish bo'yicha mustaqil ta'lim;
6. O'z harakterini tarbiyalashga qaratilgan mustaqil ta'lim.

Talabalar mustaqil ishlarining oliy o'quv yurtining o'quv jarayonida amalga oshiriladigan turlariga e'tibor qaratamiz. Ushbu muammoga nisbatan turli tadqiqotchilarning yondashuvi turlicha. Ayrim tadqiqotchilar mustaqil ishlarni ularning didaktik maqsadlariga ko'ra, boshqalari talabalar tomonidan mustaqil ishlar jarayonida hal etiladigan bilish topshiriqlarining xususiyatiga qarab, uchinchilari esa bilish topshiriqlarini hal etish jarayonida talabalar bilish faoliyatining xususiyati bo'yicha tasniflashadi. To'rtinchi turga mansub tadqiqotchilarning ishlarida mustaqil ishlar turlarining barcha yuqorida sanab o'tilgan asoslarni hisobga oluvchi tasnifini yaratishga urinib ko'rilgan.

P.I.Pidkasistiy mustaqil ishlarni bilish topshiriqlari va bilish faoliyatining xususiyatiga qarab guruhlaydi hamda mustaqil ishlarning quyidagi turlarini ajratadi:

- 1) mustaqil ishlarni namuna bo'yicha amalga oshiruvchi;
- 2) rekonstruktiv-variativ;
- 3) evristik;
- 4) ijodiy (tadqiqot).

Fikrimizga ko'ra, ushbu turlarning har biri uni o'zgartirish bo'yicha bajarilayotgan chet tili o'rgatishda mustaqil ta'limni tashkil etishning mazmuniy-mantiqiy xususiyatlari bilan tavsiflanadi, shunga qarab talabalarga chet tili o'rgatishda mustaqil ta'lim orqali baholash darajasi belgilanadi.

R.S.Semenova tomonidan taklif etilgan mustaqil ta'lim turlarining tasnifi katta qiziqish uyg'otadi. U oliy o'quv yurtidagi o'quv jarayonini didaktik nuqtai nazardan tahlil qilib, rejalashtiruvchi, ijro va nazorat funksiyalarining o'zaro bog'liqligiga asoslangan holda mustaqil ta'limlarning uchta turini ajratadi:

- 1) ijodiy (evristik) yo'nalishdagi mustaqil ta'lim;
- 2) ta'lim-qidiruv yo'nalishdagi mustaqil ta'lim;
- 3) reproduktiv yo'nalishdagi mustaqil ta'lim.

Bunda muallifning ta'kidlashicha, ilmiy va uslubiy adabiyotlarda mustaqil ta'limlarni ikkita guruhga bo'lish o'rinli: "ijroiyy" va "ijodiy", bu yerda ijodiy ta'limlarga ustunlik beriladi. Biz muallifning faqat ijodiy faollikka, mustaqillikni yuqori darajasiga ustunlik berish va takrorlovchi ishlarga yetarlicha baho bermaslik noto'g'ri, degan fikriga qo'shilamiz, chunki haqiqiy ijodiy mustaqil ta'limni faqat mustahkam bilimlar asosida, hamda bilish-qidiruv va reproduktiv yo'nalishdagi turli-tuman o'quv vazifalarini mustaqil bajarish jarayonida aqliy faoliyatning aniq usullarini ishlab chiqish orqali amalga oshirish mumkin. Reprodukativ bilim faoliyati jarayonida bilimlarni yanada chuqurlashtirish va o'zgarish jarayoni takomillashtirilgan holda ijodiy-izlanuvchan faoliyati uchun poydevor qo'yiladi.

Yuqoridagilarni hisobga olib, talabalarga chet tili o'rgatishda mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasini takomillashtirish muammosi ijtimoiy zarurat ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Mustaqil ishini tashkil etish – bu o'quv muassasalaridan tashqarida egallanadigan ta'limot, u o'z xohishi bo'yicha ishlash davomida amalga oshiriladi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ishini takomillashtirishda ajratilgan o'quv soatlarining 40 - 60 % gacha mustaqil soatlar ajratilgan.

“Mustaqil ta’limni tashkil etish-o’qituvchi yordamisiz o’quv muassasadan tashqari jarayonda bilimlarni egallash”, deya ta’riflangan. Mustaqil ish faoliyati, mustaqil shug’ullanish kabi iboralar qo’llaniladi.

Oliy ta’lim muassasalarida talabalarga chet tili o’rgatishda mustaqil ta’limni holati va uni tashkil qilishning o’ziga xos jihatlari, talaba mustaqil ishini va mustaqil ishining o’rni hamda ahamiyati, mustaqil ishini tashkil etish mohiyati, uni tashkil qilish yo’llari va vositalari ko’rsatib berilgan hamda mustaqil ishini tashkil etish jarayonining tarkibiy qismi sifatida qaralishi ilmiy-metodik jihatidan asoslangan.

Shundan kelib chiqib, xorijiy davlatlar oliy ta’lim tizimida erishilgan tajribalar bilan mamlakatimiz oliy ta’limidagi yutuqlar va kamchiliklarni qiyoslash hamda bu sohada aniq vazifalarni belgilab olish maqsad qilib qo’yildi.

Yoshlarning mustaqil bilim olishlari oliy o’quv yurtlarida o’quv reja va dasturda aniq belgilangan. Xuddi shunday tartib umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasbhunar ta’limi tizimida ham amal qilinsa bilim egallashdagi izchillik va uzluksizlik yanada takomillashdi. Ayrim hollarda umumiy o’rta ta’limdagi tartib-qoidalar o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limidan farqlanadi. Xuddi, shuningdek, o’rta maxsus, kasbhunar ta’limi bosqichida o’quvchining bilim olishi oliy o’quv yurtlaridagidan keskin farq qiladi. Ushbu tafovutlar talabalarining bilim olishi va kasb egallashlarida muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, bo’ljak mutaxassisning kompetentligi shakllanishi uchun ta’lim-tarbiya jarayonining uzluksizligi, izchilligi, tizimliliigi katta ahamiyatga ega ekanligini unutmashimiz kerak. Ma’lumki, keyingi yillarda talabalarining keng ma’nodagi mustaqil mutaxassis bo’lib kamol topishlariga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Ular oldiga har bir fan materiallarini atroflicha, puxta egallash, egallagan bilim, ko’nikma va malakalarini amaliyotda o’rinli qo’llay olish, zamon bilan hamnafas bo’lish, mustaqil qaror qabul qila olish, qo’yilgan hayotiy yoki ilmiy masalalarga to’g’ri va ijodiy yondashgan holda eng maqbul yechimni topish, o’z malakasini muntazam oshirib borish, tanlangan sohasi yoki kasbiga oid dunyo miqiyosidagi yangiliklardan, erishilayotgan yutuqlardan doimo boxabar bo’lish va ularni o’z o’qish va ish faoliyatiga bevosita tatbiq qilish, innovatsion faoliyat olib borish, bunda masofaviy ta’lim texnologiyalaridan samarali foydalanish kabi jiddiy va o’rinli talablar qo’yildi. Talaba-yoshlarning yangi avlodini yuqoridagi talablarga javob bera oladigan mutaxassis qilib yetishtirish milliy ta’lim tizimida muhim ahamiyatga ega bo’lib, u ta’lim jarayonini mustaqil bilim olish asosida zamonaviy usullarda, yangicha ko’rinishlarda tashkil qilishga undaydi. Vazirlar Mahkamasining qarorlaridagi fan, yoshlarga ta’lim berish hamda ularga jahon andozalariga javob beradigan, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash bo’yicha ko’rsatmalari, O’zbekistonda ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotiga xalqimiz tomonidan tanlangan rivojlanishning o’ziga hos yo’liga asoslangan yangi jamiyat va davlat qurilishining bosh tamoyillari bilan chambarchas bog’liqdir. Tajribalar shuni ko’rsatadiki, talaba mustaqil ravishda shug’ullansa va o’z ustida tinimsiz ishlagina bilimlarni chuqur o’zlashtirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, mustaqil ta’limning yuqoridagi taklif qilinayotgan shakllaridan oqilona foydalanganda, talabalarining tom ma’nodagi ijodiy faoliyati yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o’zlashtirish ko’nikmalariga ega bo’lishi; adabiy, ilmiy va maxsus manbalardan kerakli ma’lumotlarni izlab topishning qulay usullari va vositalarin aniqlashi; o’quv adabiyotlari, internet tarmog’i, axborot resurslari va me’yoriy hujjatlar bilan ishlashi;

ma'lumotlar bazasidan oqilona foydalanishi va tahlil qilishi; mustaqil ravishda topshiriq va vazifalarni bajarishga tizimli va ijodiy yondashishi; insonning faolligi, prinsipialligi, ma'naviy boyligi, uning hayotga to'g'ri qarashlari va ma'naviy-ma'rifiy yakdilligi bilan belgilanishi ishlab chiqilgan yechim, loyiha yoki g'oyani asoslash va jamoada himoya qilish kabi bir qator muhim vazifalarni bajarishda yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev.Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz.
2. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2009 yil 14 avgust 286-sonli «Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish to'g'risida»gi buyrug'i.
3. Boltayeva M., Dadamirzayev F. Mustaqil ta'limni shakllantirishning metodologik asoslari // Ta'lim muammolari, 2008. №1. B.78-79. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal / ISSN 2181-063X Volume 4 Issue 1 / February 2023 287 ht